

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СУРУНКАЛИ ПАНКРЕАТИТ ХАСТАЛИГИНИ ДОРИВОР
ЎСИМЛИКЛАРДАН ОЛИНГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИ БИЛАН
ШИФОБАХШ САМАРАДОРЛИГИ БАҲОЛАШ**

Нурова Н.С., Юлдошева Д.Х., Ражабова Г.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Ушбу мақолада сурункали панкреатит билан касалланган 69 нафар беморнинг клиник-лаборатор кўрсаткичлари натижаси ва стандарт даво билан муқобил давода янги киритилган дори воситасининг самарадорлиги келтирилган. Муқобил даволаш ўтказилган гуруҳдаги беморларда қиёсий даволаш гуруҳига нисбатан даволаш самарадорлиги устунлиги асосланган.

Калит сўзлар. сурункали панкреатит, стандарт даво, муқобил даво, меъда ости беши, оғрик

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THERAPY OF CHRONIC
PANCREATITIS WITH MEDICINAL PLANT DRUGS**

Nurova N.S., Yuldosheva D.Kh., Rajabova G.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. This article presents the results of clinical and laboratory parameters of 69 patients with chronic pancreatitis and the effectiveness of the newly introduced drug compared with standard therapy. The superiority of treatment efficacy in patients in the alternative therapy group compared to the control treatment group is substantiated.

Keywords: chronic pancreatitis, standard therapy, alternative therapy, pancreas, pain

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Нурова Н.С., Юлдашева Д.Х., Раджабова Г.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. В статье представлены результаты клинико-лабораторных показателей 69 пациентов с хроническим панкреатитом и эффективность вновь введенного препарата по сравнению со стандартной терапией. Обосновано превосходство эффективности лечения у пациентов в группе альтернативной терапии по сравнению с контрольной группой лечения.

Ключевые слова: хронический панкреатит, стандартная терапия, альтернативная терапия, поджелудочная железа, боль

Кириш. Сурункали панкреатит (СП) – бу ошқозон ости безининг прогрессив яллиғланувчи касаллигидир, у органнинг ҳам экзокрин, ҳам эндокрин функцияларини издан чиқаради. Экзокрин функция зарарланганда, беморларда панкреатик етишмовчилик кузатилади, у стеаторея, хазм бузилиши, абсорбцияси ва озиш билан намоён бўлади. Одатда, панкреатик етишмовчилик ошқозон ости беги тўқималарининг 90% ёки ундан ортиғи шикастланганда пайдо бўлади. Касалликнинг оғир шаклларида бу кўрсаткич 85% гача етиши мумкин. Эндокрин функция йўқолганда эса панкреатоген диабет ривожланади. СП билан касалланган беморларнинг 80% дан ортиғида қорин оғриғи кузатилади. Гарчи бу оғриқ одатда эпигастрал соҳада жойлашган, орқага тарқалаётган, овқатдан кейин кучаядиган хира оғриқ сифатида тавсифлансада, оғриқнинг хусусияти, шакли ва даражаси ҳар хил бўлиши мумкин. Катталар орасида СП билан касалланганларнинг тахминан 70% камида бир марта ўткир панкреатит эпизодини бошдан кечирган ва 50% да касаллик давомида такрорий

Ўткир панкреатит ривожланган. Сўнгги 30 йил ичида бутун дунё бўйлаб ўткир ва сурункали панкреатитнинг тарқалиши икки баравардан кўпроқ ошди [1,2,4,7]. Бунинг сабаби ҳам ёмон одатлар (чекиш ва спиртли ичимликларни суиистеъмол қилиш), ҳам турмуш тарзи, сифати ва овқатланиши бўлиши мумкин. Умумий клиник амалиётда кўрсатилган патология 0,2 дан 0,6% гача, ошқозон-ичак тракти аъзоларининг касалланиши таркибида эса 5,1 - 9% ни ташкил қилади [2,3,5,8]. СП бирламчи ташхисданг сўнг, юқори ўлим даражаси қайд этилган: дастлабки 10 йил ичида у тахминан 20% ни, 20 йилдан кейин эса 50% дан ортиқ эканлиги илмий тадқиқотлардан маълум. СП билан оғриган кўплаб беморлар 15-20% ҳолатларда хасталикнинг асоратларидан вафот этади; иккиламчи овқат ҳазм қилиш бузилиши ва касалликнинг юқумли асоратлари ҳам ўлимга олиб келиши мумкин [2,6,9,10]. Ўрганилган изланишларимиздан СП ни ташхиси, асоратлари, даволаш бўйича бир қанча илмий изланишлар олиб борилган. Эътиборли томони шундаки, даволашда асосан синтетик турдаги дори воситалари билан олиб борилади. Касаллик сурункали бўлганлиги сабабли беморларда йилига 2-3 марта даволаниш талаб этади. Шунингдек мазкур хасталик айнан 40 ёшдан сўнг ошиб боради. Синтетик дори воситаларининг инсон организмига самарали таъсири билан биргаликда, аллергия реакциялар, ножўя таъсирлар ошиб боради. Сурункали хасталикларда энг самарали даво усуллари билан бири бу халқ таъбиати усулида доривор ўсимликлар билан даволаш олиб боришдир. Шуларни инобатга олган ҳолда, биз ўз илмий тадқиқот ишимизда доривор ўсимликлардан тайёрланган дори воситасини қўлладик ва шифобахш таъсири баҳоладик. Илмий тадқиқот ишининг мақсади - Брокколи карами асосида олинган Глюкобрассицин дори воситасининг сурункали панкреатитда шифобахш таъсирини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотга сурункали панкреатит билан оғриган 69 нафар бемор жалб этилди. Беморларнинг 47 нафари (68,2%) эркак, 22 нафари (31,8%) аёл жинсига мансуб бўлиб, уларнинг

ёши 20–75 ёшни ташкил этди (ўртача ёш $49,2 \pm 4,2$). Текшириш натижалари клиник маълумотнома картаси (сўровнома) орқали баҳоланди. Тадқиқот ўтказиш учун Бухоро тиббиёт институти тассаруфида ташкил этилган этик кўмита ҳаёти аъзоларидан розилик олинди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- ёши 18 ёшдан катта бўлиши;
- клиник ва инструментал текширишларга ёзма розилик;
 - сурункали панкреатит тўлиқ булмаган ремиссия даври ва хуруж фазасидаги беморлар.

Тадқиқотдан четлаштириш мезонлари қуйидагилар:

- 18 ёшгача бўлган беморлар;
- ҳомиладорлик ёки лактация даври;
- гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги, ўткир босқичдаги ошқозон яраси, яллиғланиш касалликлари ва ичакнинг дивертикуляр касалликлари, сурункали вирусли, алкоғолли, аутоиммун жигар касалликлари, юрак-қон томир касалликлари, миокард инфаркти; бош миёда қон айланиши ўткир бузилиши; эндокрин касалликлар; турли локализациядаги ўсмалар; паразитар юқумли касалликлар ва ошқозон-ичак трактининг ўткир инфекциялари; сил касаллигининг фаол шакллари, ОИВ инфекцияси.

Тадқиқотдан четлаштириш учун қуйидаги мезонлар кўриб чиқилди:

- беморнинг тадқиқотда қатнашишдан бош тортиши;
- бошқа клиник тадқиқотларда бир вақтда иштирок этиши;

Текширишдан баҳоланган маълумотларни қиёсий таққослаш учун ва адекват таҳлил қилиш учун назорат гуруҳи (НГ)га 18–40 ёшдаги ($33,42 \pm 3,4$) 30 нафар амалий соғлом шахслар танлаб олинди. Шундан 18 нафари (60%) аёл, 12 нафари (40%) эркак жинсига мансуб.

Тадқиқот иши 3 босқичда амалга оширилди. Биринчи босқичда барча асосий гуруҳдаги беморлар махсус сўровнома орқали ажратиб олинди. Сўнгра

клиник белгиларни оғирлик даражасини баҳолаш учун Ликертнинг 4 балли шкаласи орқали таҳлил қилинди. Тадқиқотнинг иккинчи босқичида асосий ва назорат гуруҳидаги беморлар лаборатор ва биокимёвий текшириш босқичидан ўтказилди. Тадқиқотнинг учинчи босқичида даволаш амалга оширилди. Айнан бу босқичда даволашга янгича ёндошилиб, сурункали панкреатитни стандарт давога қўшимча доривор ўсимликлардан тайёрланган дори воситаси билан олиб борилди. Даволаш босқичида тадқиқотга киритилган 69 нафар беморлардан 34 нафари (49,2%) анъанавий даво ва 35 нафари (50,8%) анъанавий давога қўшимча брокколи карами асосида олинган Глюкобрасицин биологик фаол қўшимча кўринишидаги дори воситаси берилди. Даволаш 10 кун давомида олиб борилди. Глюкобрасицин капсуласи 200 мг 1 капсуладан кунига 1 маҳал овқат вақтида берилди.

Тадқиқот давомида қўлланилган диагностик усулларнинг самарадорлик даражасини таҳлил қилишда статистик тадқиқотлар натижаларининг чинлигини баҳолашнинг ўртача арифметик (M), ўртача квадратик оғиш (σ), ўртача кўрсаткич стандарт хатоси (m), нисбий ўлчамларни (частота, %) ҳисоблаш билан вариацион нопараметрик **икки мустақил гуруҳ, миқдорий кўрсаткичлар – (Манн-Уитни) усули; иккитадан ортиқ мустақил гуруҳ, миқдорий кўрсаткичлар – (Краскел-Уоллис) усули** статистика усуллари қўлланди, олинган ўлчовларнинг статистик қиймати эксцесс мезони бўйича тақсимотнинг меъёрийлиги ва бош дисперсиялар тенглиги (F – Фишер мезони)ни ўрганиб, параметрик хатоликлар эҳтимоллигини (P) (ишончлилик чегарасини) аниқлаш учун тузилган махсус жадвалдан Стьюдент (t) мезонидан фойдаланилди.

Натижалар ва таҳлиллар. Текширишларимиздан асосий гр 69 нафар 20-75 ёш ($49,2 \pm 4,2$), шундан 47 нафар (68,2%) эркак ва 22 нафар (31,8 %) аёлни ташкил этди. Назорат гуруҳи 24 нафар 18-40 ёш ($49,2 \pm 4,2$). Сурункали панкреатит билан касалланган беморларда кузатилган клиник белгиларни

микдорий баҳолаш учун Лайкертнинг баллар орқали белгиланувчи 4 балли ижтимоий шкаласи (Р. Лайкерт. 1932; ред-р 1977)дан фойдаланилди.

1-Жадвал.

Сурункали панкреатит клиник белгиларини баҳолаш тартиби (Лайкерт шкаласи)

Баҳолаш мезонлари	Ажратилган баллар
Шикоятлар йўқ;	0 балл
касалликнинг клиник кўринишлари деярли сезилмайди; парҳез бузилганда оғриқ ва диспептик синдромлар пайдо бўлади, дори воситалари билан даволаш талаб қилинмайди;	2 балл
шикоятлар ўртача даражада, оғриқли ва диспептик синдромлар даврий ва қисқа муддатли; дори терапияси камдан-кам қўлланилади;	3 балл
аломатлар кучли ифодаланган, оғриқли ва диспептик синдромлар доимий бўлиб, даволаш талаб этади, астеновегетатив синдром белгилари пайдо бўлади.	4 балл

Сурункали панкреатитда асосий клиник белгилар: эпигастрал соҳа бўйлаб чап қовурға остида белбоғсимон оғриқ ва оғирлик ҳисси, жиғилдон қайнаши, кекириш хаво билан, метеоризм (қорин дам бўлиши), сўлак ажралиши, кўнгил айнаши, ёғли ич ўтиши, қайд қилиш, тана ҳароратини ошиши .

2-жадвал.

Ўрганилган беморларда симптомларнинг учраш кўрсаткичи кўлами (n=70)

Асосий белгилар	Учраш кўрсаткичи n= 69	Ликерт шкаласида, баллард а
------------------------	-------------------------------	------------------------------------

эпигастрал соҳа бўйлаб чап қовурға остида белбоғсимон оғриқ ва оғирлик ҳисси	61 (88,4%)	3,51±0,02
Жиғилдон қайнаши	51 (73,9%)	2,88±0,08
метеоризм (қорин дам бўлиши)	59 (85,5%)	3,08±0,02
Кекириш (хаво билан)	50 (72,4%)	2,82±0,06
Кўнгил айнаши	41 (59,4%)	2,29±0,07
Ёғли ич ўтиши	58 (84%)	3,32±0,04
Тана ҳароратининг ошиши	42 (60,9%)	2,41±0,03

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, сурункали панкреатитда беморларда асосан эпигастрал соҳа бўйлаб чап қовурға остида белбоғсимон оғриқ ва оғирлик ҳисси (88,4%) билан бошқа клиник белгилари ичидан юқори частотада учраб, Ликерт 4 балли шкаласи асосида 3,51±0,02 ни ташкил этди. Кўриниб туриптики, Ликерт шкаласи асосида баҳоланганда ҳам юқори бални ташкил этапти. Шундан метеоризм, қорин дам бўлиши эса эса (85,5%) билан навбатдаги юқори кўрсаткични ташкил этди ва Ликерт шкаласи асосида баҳоланганда 3,08±0,02 билан кўп кузатиладиган клиник белгилар орасида турипти. Ёғли ич ўтиши (84%), Ликерт шкаласи асосида баҳоланганда 3,32±0,04 ни ташкил этди.

Навбатдаги текширишларимиз, тадқиқотнинг иккинчи босқичида асосий ва назорат гуруҳидаги беморлар лаборатор ва биокимёвий текшириш босқичидан ўтказилди.

3 - жадвал

Текширувчи гуруҳ беморларда қон биокимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Асосий гр n= 70	референс кўрсаткичлар назорат гуруҳи n=24
Альфа-амилаза (ТБ/л)	76,2±0,2***	41,4±0,6
Липаза ТБ/мл	63,9±0,12*	32,4±0,02
Умумий билирубин ммоль/л	19,2±0,12***	12,2±0,21
холестерин ммоль/л	5,72±0,14**	4,12±0,42
умумий оқсил г/л	61,4±2,2	65,22±0,2
албумин г/л	44,4±2,42	54,3±1,12
АЛТ (ТБ/л)	44,3±0,16*	28,2 ±1,12
АСТ (ТБ/л)	49,1±0,23***	32,4 ±1,14
Глюкоза (ммоль/л)	5,4±0,22	4,12±0,24
Ишқорий фосфатаза (МЕ/л)	125,4±12,22	70,42±2,22

Эслатма: Референс назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан ишончли фарқ (- $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$)*

Биокимёвий текширишларда сурункали панкреатит учун муҳим аҳамиятга эга бўлган таҳлиллардан альфа - амилаза, липаза, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), умумий билирубин миқдори ва унинг фракциялари ўрганилди. Олинган натижалар асосий гуруҳда альфа - амилаза кўрсаткичи сурункали панкреатит кўзишининг 2-3 соатдан ошиб 5-7 кунгача юқорилиги сақланди ва секинлик билан пасайиш кузатилди. Асосий гуруҳдаги беморларда альфа - амилаза миқдори 76,2±0,2 касаллик кўзиши 3-4 кунларида кузатилди ва назорат гуруҳи кўрсаткичлардан юқорилиги аниқланди. Жигарнинг функционал фаолияти ҳақида маълумот берувчи кўрсаткичлардан цитоллиз кўрсаткичлари АСТ – 49,1, АЛТ – 44,3 га

тенг бўлди, аммо бу ферментларнинг ўзгариши меъда ости беши фаолияти ва моторикаси билан боғлиқлиги аҳамиятсиз кўрсатди.

Навбатдаги тадқиқотларимиз сурункали панкреатитда даволаш самарадорлиги баҳолаш бўлиб, бунда тадқиқот гуруҳига жалб қилинган 69 нафар беморлардан 35 нафари (50,7%) беморлар стандарт, анъанавий терапия ва 34 нафар (49,2%) беморлар стандарт давога қўшимча доривор ўсимликлардан олинган, брокколи карами асосида ажратиб олинган Глюкобрасицин дори воситаси билан даво олиб борилди.

Умумий даволаш жараёнида даволаш самарадорлиги биринчи навбатда беморлардаги клиник белгиларни пасайиши ва лаборатор кўрсаткичларнинг нормага яқинлашишига аҳамият берилди.

4-жадвал

Анъанавий даволаш усулининг терапевтик самарадорлиги (n=35)

Асосий белгилар	Белгиларнинг учраш кўлами N=35		Белгиларнинг учраш кўлами балларда	
	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин
эпигастрал соҳа бўйлаб чап қовурға остида белбоғсимон оғриқ ва оғирлик ҳисси	31 (88,5%)	5 (14,2%)	3,52±0,04	0,52±0,04**
Жиғилдон қайнаши	26 (74,2%)	3 (12%)	2,94±0,02	0,44±0,04*
метеоризм (қорин дам бўлиши)	30 (85,7%)	3 (12%)	3,41±0,02	0,44±0,04*
Кекириш (хаво билан)	25(71,4%)	2 (5,7%)	2,81±0,04	0,22±0,04**

Кўнгил айнаши	21 (60%)	2 (5,7%)	2,38±0,02	0,22±0,04**
Ёғли ич ўтиши	29 (82,8%)	2 (5,7%)	3,28±0,03	0,22±0,04**
Тана ҳароратининг ошиши	21 (60%)	1 (2,8%)	2,38±0,02	0,11±0,02**
Алтернатив (Муқобил) даволаш усулнинг терапевтик самарадорлиги динамикаси (n=34)				
Асосий белгилар	Белгиларнинг учраш кўлами N=34		Белгиларнинг учраш кўлами балларда	
	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин
эпигастрал соҳа бўйлаб чап қовурға остида белбоғсимон оғриқ ва оғирлик ҳисси	30 (88,2%)	2 (5,8%)	3,48±0,04	0,21±0,02**
Жиғилдон қайнаши	25 (73,5%)	2 (5,8%)	2,91±0,03	0,21±0,02**
Метеоризм (қорин дам бўлиши)	29 (85,2%)	1 (2,9%)	3,38±0,02	0,11±0,04**
Кекириш (хаво билан)	25 (73,5%)	1 (2,9%)	2,91±0,03	0,11±0,04**
Кўнгил айнаши	20 (58,8%)	1 (2,9%)	2,31±0,04	0,11±0,04**

Ёғли ич ўтиши	29 (85,2%)	1 (2,9%)	3,38±0,02	0,11±0,04**
Тана ҳароратининг ошиши	21(61,7%)	0	2,44±0,02	0

*Изоҳ: * – фарқлар муолажадан олдин гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (* – $P < 0,05$; ** – $P < 0,01$; *** – $P < 0,001$).*

Муолажавий қўлланган стандарт ва муқобил даво усулларининг терапевтик самарадорлиги натижалари динамикаси сурункали панкреатит клиник белгиларидан кўп кузатилган эпигастрал соҳа бўйлаб чап қовурға остида белбоғсимон оғриқ ва оғирлик ҳисси тимсолида таҳлил қилинганда, стандарт терапия олган 35 нафар асосий гуруҳ беморларида ушбу белги даволашга қадар 31 (88,5%), Лайкерт шкаласида миқдорий баҳолаганда ($3,52 \pm 0,04$) баллда беморда қайд этилган бўлса, даводан сўнг 5 нафар (14,2%), Лайкерт шкаласида миқдорий баҳолаганда ($0,52 \pm 0,04$) ташкил этди. Айни шу белги алтернатив давода, яъни стандарт давога қўшимча, брокколи карами асосида ажратиб олинган Глюкобрасицин дори воситаси билан даволаш ўтказилган гуруҳда 34 нафар асосий гуруҳ беморларида ушбу белги даволашга қадар 30 (88,2%), Лайкерт шкаласида миқдорий баҳолаганда ($3,48 \pm 0,04$) баллда беморда қайд этилган бўлса, даводан сўнг 2 нафар (5,8%), Лайкерт шкаласида миқдорий баҳолаганда ($0,21 \pm 0,02$) ташкил этди. Бундан кўриниб туриптики, алтернатив, янги даво киритилган гуруҳдаги беморларда даводан сўнг самарадорлик юқори кузатилган. Сурункали панкреатитда кўп кузатилган навбатдаги белги ёғли ич ўтиши (стеаторея) айнан бу белги ҳам стандарт даво олган беморларимизда 29 (82,8%) кузатилиб, Лайкерт шкаласида миқдорий баҳолаганда $3,28 \pm 0,03$ ташкил қилган. Даводан сўнг 2 (5,7%) га пасайган, Лайкерт шкаласида баҳолаганда $0,22 \pm 0,04$ га пасайган. Таққослама гуруҳдаги беморларда ёғли ич ўтиши (стеаторея) 29 (85,2%) кузатилиб, Лайкерт

шкаласида миқдорий баҳолаганда $3,38 \pm 0,02$ ни ташкил этди. Даводан сўнг 1 нафар беморда клиник белги сақланиб қолган $1(2,9\%)$, Лайкерт шкаласида баҳолаганда $0,11 \pm 0,04$ пасайган. Бошқа клиник симптомлар ҳам тақосланганда алтернатив, стандарт давога қўшимча Глюкобрасицин берилган гуруҳда даво самарадорлиги юқори эканлиги кўриниб турипти (3-жадвал). Ножўя таъсирлари деярли кузатилмади.

Хулоса қилиб, сурункали панкреатитни даволашда брокколи карами асосида олинган Глюкобрасицин дори воситаси билан даво самарадорлиги юқори бўлиб, беморларда асоратланиш хавфи камайишига ва ремиссия даври узайишига олиб келди

Шундай қилиб, илмий изланишнинг ушбу босқичида қўлга киритилган маълумотларга таяниб сурункали панкреатит муолажасида қўлланилган муқобил даво усулининг терапевтик самарадорлиги қўлами стандарт даво чоратадбирларининг айни кўрсаткичларига нисбатан рақобатбардош тарзда намоён бўлди. Ушбу рақобатбардош терапевтик самарадорлик, хусусан, клиник белгилардан эпигастрал соҳа бўйлаб чап қовурға остида белбоғсимон оғриқ ва оғирлик ҳисси, ёғли ич ўтиши каби клиник белгиларида янада яққолроқ кузатилди. Шунингдек, муқобил усулининг қиёсий давога нисбатан қатор устувор жиҳатлари беморларда асоратланиш хавфи камайишига ва ремиссия даври узайишига олиб келди.

Адабиётлар

1. Abu-El-Haija M, Conwell DL. Pancreatic Insufficiency: What Is the Gold Standard? *Gastrointest Endosc Clin N Am.* 2018;28:521–528.
2. Braganza JM, Dormandy TL. Micronutrient therapy for chronic pancreatitis: rationale and impact. *JOP.* 2010;11:99–112.
3. Diakopoulos, K.N.; Lesina, M.; Wörmann, S.; Song, L.; Aichler, M.; Schild, L.; Artati, A.; Römisch-Margl, W.; Wartmann, T.; Fischer, R.; et al. Impaired

autophagy induces chronic atrophic pancreatitis in mice via sex- and nutrition-dependent processes. *Gastroenterology* 2015, 148, 626–638.e17.

4. Gu, H.; Werner, J.; Bergmann, F.; Whitcomb, D.C.; Büchler, M.W.; Fortunato, F. Necro-inflammatory response of pancreatic acinar cells in the pathogenesis of acute alcoholic pancreatitis. *Cell Death Dis.* 2013, 4, e816.

5. Moore, P.C.; Cortez, J.T.; Chamberlain, C.E.; Alba, D.; Berger, A.C.; Quandt, Z.; Chan, A.; Cheng, M.H.; Bautista, J.L.; Peng, J.; et al. Elastase 3B mutation links to familial pancreatitis with diabetes and pancreatic adenocarcinoma. *J. Clin. Invest.* 2019, 129, 4676–4681.

6. Sankaran, S.J.; Xiao, A.Y.; Wu, L.M.; Windsor, J.A.; Forsmark, C.E.; Petrov, M.S. Frequency of progression from acute to chronic pancreatitis and risk factors: A meta-analysis. *Gastroenterology* 2015, 149, 1490–1500.e1.

7. Sandler, M.; van den Brandt, C.; Glaubitz, J.; Wilden, A.; Golchert, J.; Weiss, F.U.; Homuth, G.; De Freitas Chama, L.L.; Mishra, N.; Mahajan, U.M.; et al. NLRP3 Inflammasome Regulates Development of Systemic Inflammatory Response and Compensatory Anti-Inflammatory Response Syndromes in Mice With Acute Pancreatitis. *Gastroenterology* 2020, 158, 253–269.e14.

8. Yadav, D.; Whitcomb, D.C. The role of alcohol and smoking in pancreatitis. *Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.* 2010, 7, 131–145.

9. Yamaguchi, M.; Steward, M.C.; Smallbone, K.; Sohma, Y.; Yamamoto, A.; Ko, S.B.; Kondo, T.; Ishiguro, H. Bicarbonate-rich fluid secretion predicted by a computational model of guinea-pig pancreatic duct epithelium. *J. Physiol.* 2017, 595, 1947–1972.

10. Zhang H, Neuhöfer P, Song L, Rabe B, Lesina M, Kurkowski MU, Treiber M, Wartmann T, Regnér S, Thorlacius H, et al. IL-6 trans-signaling promotes pancreatitis-associated lung injury and lethality. *J Clin Invest.* 2013;123:1019–1031. doi: 10.1172/JCI64931.